

DOI.org/10.5281/zenodo.1408231
УДК 629.128

Ха Ван Зуи, М.В. Китаев

КИТАЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ – к.т.н., доцент, e-mail: kitaev.mv@dvfu.ru
ХА ВАН ЗУИ – аспирант, e-mail: vnmured4289@gmail.com
Кафедра кораблестроения и океанотехники Инженерной школы
Дальневосточный федеральный университет
Суханова ул., 8, Владивосток, 690091

Анализ морских пассажирских перевозок и типов судов в Социалистической Республике Вьетнам

Аннотация: Приведены результаты анализа морских пассажирских и туристических маршрутов Социалистической Республики Вьетнам. По информации из открытых источников определены основные направления перевозок, типы и характеристики морских пассажирских судов. Рассмотрена возможность использования морских катамаранов для осуществления пассажирских перевозок, отмечены их конструктивные и эксплуатационные преимущества, а также недостатки. Выполнен анализ проектных характеристик пассажирских катамаранов, построенных в период с 1980 по 2017 г. Получены формулы, отражающие зависимость главных размерений и их соотношений от пассажироместимости и года постройки судна, показаны основные тенденции, характеризующие изменение проектных характеристик судов данного типа.

Ключевые слова: пассажирские перевозки, тип судна, главные размерения, проектные характеристики, катамараны, Вьетнам.

Введение

Вьетнам – страна богатая разнообразными морскими ресурсами, а протяженная береговая линия с множеством островов привлекает туристов из разных стран. Из всех видов транспорта морской транспорт во Вьетнаме наиболее востребован и популярен, он широко используется для организации и обеспечения туристических и регулярных региональных пассажирских перевозок [4]. Пассажирские маршруты Вьетнама различаются по протяженности, количеству перевозимых пассажиров, сезонности перевозок, портовой инфраструктуре, требованиям к комфорту и безопасности судов и др. Следовательно, суда, осуществляющие перевозки на этих маршрутах, также должны отличаться друг от друга – типом, проектными характеристиками и главными размерениями.

Данная статья является начальным этапом исследовательской работы по созданию методики обоснования проектных характеристик пассажирских катамаранов для Социалистической Республики Вьетнам с учетом региональных особенностей, специфики рассматриваемых маршрутов, перспектив развития пассажирских перевозок и экономической эффективности транспортной системы в целом. Предлагаемый методикой подход отличает настоящее исследование от известных работ других авторов по аналогичной тематике [5, 6].

© Ха Ван Зуи, Китаев М.В., 2018
О статье: поступила: 10.07.2018, финансирование: бюджет ДВФУ.

Цель статьи – на основе анализа открытых источников определить наиболее востребованные маршруты и типы используемых на них судов с оценкой преимуществ и недостатков.

Суть проблемы состоит в том, что, несмотря на большой потенциал развития морского туризма и пассажирских перевозок, во Вьетнаме существует ряд объективных факторов, в значительной степени тормозящих это развитие. Так, большая часть вьетнамского морского пассажирского флота построена с использованием традиционных методов и технологий, основанных на применении дерева как основного судостроительного материала, есть лишь ограниченное число относительно новых судов, построенных с использованием стали и композитных материалов. Эти суда в основном спроектированы и построены на зарубежных верфях или приобретены на вторичном рынке уже со значительным сроком эксплуатации. Часть судов, используемых для перевозки туристов, получены посредством переоборудования промысловых судов, что не лучшим образом сказывается на их надежности, безопасности и эффективности [10, 12].

Так, с 2007 по 2017 г. в популярной у туристов бухте Халонг произошло более 10 несчастных случаев, связанных с затоплением, опрокидыванием и пожарами на судах, перевозящих туристов. Один из последних случаев произошел 10 января 2017 г., когда загорелось и затонуло деревянное круизное судно, перевозящее 14 туристов [2].

Понятно, что при современном уровне развития судостроения (программно-технических средств и методов проектирования, судостроительных технологий и материалов) традиционные методы проектирования и постройки судов, используемые во Вьетнаме, являются устаревшими, неконкурентоспособными и не отвечают современным требованиям к комфорту, безопасности и экономической эффективности.

В то же время эти факторы – основная движущая сила развития национального судостроения. Очевидным является тот факт, что Вьетнаму необходимы новые скоростные, безопасные и вместительные пассажирские суда, обеспечивающие бесперебойные перевозки. Этим требованиям в полной мере отвечают морские пассажирские катамараны, хорошо зарекомендовавшие себя в рассматриваемом сегменте морских перевозок и отвечающие вышеуказанным требованиям. Поэтому вьетнамские туристические компании, понявшие, что катамараны высоко ценятся туристами за комфорт и безопасность, высказываются в пользу обновления флота [3]. Очевидно, что с развитием туристической индустрии спрос на пассажирские катамараны будет возрастать. Кроме того, развитие судостроения, освоение современных методов проектирования и постройки современных пассажирских судов, учитывающих региональные и национальные особенности, являются стратегическими задачами руководства Вьетнама, так как достижения в данном направлении будут способствовать экономическому росту и развитию страны в целом.

Анализ основных маршрутов и используемых типов судов

Наиболее популярными туристическими маршрутами Вьетнама являются маршруты, соединяющие морские порты провинции Кенжанг с островами Фукуок, Кон Дао, Ли Сон и бухтой Халонг.

Фукуок – самый большой остров Вьетнама, расположен на юго-западном побережье Сиамского залива (всего в группе 22 близлежащих острова), в 120 км от г. Ратьзя и в 45 км от г. Хатьен. Площадь Фукуока – 574 км², длина – 50 км, ширина в самом широком месте – 27 км. Остров пользуется популярностью у туристов как морской курорт с хорошими пляжами, на которых можно отдыхать круглый год [4].

На линии г. Хатьен – о. Фукуок и г. Ратьзя – о. Фукуок пассажирские суда каждый день совершают от 16 до 18 рейсов, паромы – около 10 рейсов, перевозят в среднем 2500 пассажиров в день.

Бухта Халонг, расположенная в заливе Бакбо Южно-Китайского моря, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из основных достопримечательностей Вьет-

нама. Здесь, на площади в 1500 км² расположены 3000 островов. Бухту Халонг посещает от 2,5 до 2,7 млн чел. ежегодно, а в разгар туристического сезона количество перевозимых пассажиров достигает 10 000 чел. в день.

Архипелаг Кон Дао, расположенный на юго-востоке Вьетнама, в 97 милях от г. Вунгтау и в 40 милях от г. Шокчанг, состоит из 16 больших и мелких островов общей площадью 76 км². Самый большой остров архипелага – Кон Сон площадью 51 км². Количество посетителей острова в разгар туристического сезона достигает 7000 чел. в день.

Лишон – островной район провинции Куанг Нгай площадью около 10 км² с населением более 20 000 чел., расположен в 15 милях от порта Шаки. Пассажиропоток в этом направлении в среднем составляет 1200 пассажиров в день.

Основные направления перевозок СРВ схематично показаны на рис. 1.

Рис. 1. Схема пассажирских перевозок на острова:
а – Фукуок, б – Лишон.

Типовой состав пассажирского флота, осуществляющего перевозки на маршрутах г. Хатьен – о. Фукуок, г. Ратьзя – о. Фукуок, г. Вунгтау – архипелаг Кон Дао, г. Шокчанг – архипелаг Кон Дао, п. Шаки – о. Лишон, приведен в таблицах 1–3.

Таблица 1

Типы судов, осуществляющих перевозки на маршрутах
г. Хатьен – о. Фукуок и г. Ратьзя – о. Фукуок

Название судна	Маршрут	Протяженность линии, миль	Пассажировместимость, чел.
Скоростные пассажирские суда			
Superdong 6,7,8,9	г. Хатьен – о. Фукуок	25	275
Нгоктхань	г. Хатьен – о. Фукуок	25	157
Superdong 3,4	г. Ратьзя – о. Фукуок	65	306
Superdong 5,10,12	г. Ратьзя – о. Фукуок	65	275
Скоростные паромы			
Superdong PI	г. Хатьен – о. Фукуок	25	229
Тхантхой 1, 2	г. Хатьен – о. Фукуок	25	400
Тхантхой 3	г. Хатьен – о. Фукуок	25	294
Пассажирские катамараны			
Фукуок Express 6	г. Хатьен – о. Фукуок	25	296
Фукуок Express 8	г. Хатьен – о. Фукуок	65	296

Таблица 2

**Типы судов, осуществляющих перевозки на маршрутах
г. Вунгтау – архипелаг Кон Дао, г. Шокчанг – архипелаг Кон Дао**

Название судна	Маршрут	Протяженность линии, миль	Пассажировместимость, чел.
Круизные суда			
Кондао 09	г. Вунгтау – арх. Кон Дао	97	238
Кондао 10	г. Вунгтау – арх. Кон Дао	97	148
Скоростные пассажирские суда			
Superdong Кондао I	г. Шокчанг – арх. КонДао	40	306
Superdong Кондао II	г. Шокчанг – арх. КонДао	40	306

Таблица 3

**Типы судов, осуществляющих перевозки на маршруте
г. Шаки – о. Лишон**

Название судна	Протяженность линии, миль	Пассажировместимость, чел.
Пассажирские катамараны		
Анвинь 01	15	266
Скоростные пассажирские суда		
Хонгзань 09	15	150
Анвинь 03	15	250
Бьендонг	15	80
Анвинь	15	100
Хоангша 03	15	120
Хоангша 02	15	128
Чиннгаи 01	15	80
Чиннгаи 03	15	85

На рис. 2 показаны основные типы морских судов, используемых на перечисленных маршрутах для осуществления морских пассажирских перевозок в СРВ. Рисунки иллюстрируют, что используемые суда отличаются типом, главными размерениями, эксплуатационными характеристиками и степенью комфорта пассажиров.

На основе анализа типов судов, осуществляющих перевозки на рассмотренных маршрутах, в табл. 4 приведены диапазоны изменения основных характеристик и главных размеров судов, используемых для осуществления морских пассажирских перевозок в СРВ.

Анализ типов судов показал, что для осуществления морских пассажирских перевозок в СРВ используются однокорпусные скоростные пассажирские суда, пассажирские паромы, круизные суда и катамараны. В большей части суда, находящиеся в настоящее время в эксплуатации, как правило, приобретены на вторичном рынке, в отдельных случаях – построены под заказ, но все – с большим сроком эксплуатации.

Суда на подводных крыльях не включены в настоящий обзор, так как их количество не столь велико. По некоторым данным, в Хошимине на ходу и работает один из трёх российских «Метеоров» (*PetroExpress 01*), приобретенных в России в 1990–1995 гг. В последнее время их эксплуатация была связана с большим количеством технических проблем и повышенной аварийностью.

Рис. 2. Основные типы судов, используемых для осуществления пассажирских перевозок: а – морской паром *Thriving 2*; б – скоростное пассажирское судно; в – пассажирский катамаран *Phu Quoc Express 8*; г – круизное судно *Huong Hai Sealife*.

Таблица 4

Главные размеры и основные характеристики пассажирских судов

Типы судов	Длина, м	Ширина, м	Скорость, уз.	Пассажировместимость, чел.
Скоростные пассажирские суда	30–50	5–10	25–30	150–350
Паромы	35–70	12–15	15–25	200–500
Круизные суда	30–70	5–15	14–22	50–150
Катамараны	20–50	5–14	25–35	100–500

Анализ преимуществ и недостатков пассажирских катамаранов

Рассмотренные в предыдущем разделе суда имеют ряд преимуществ и недостатков. Так, у однокорпусных пассажирских судов хорошая мореходность и пассажировместимость, но большие осадка и размеры не позволяют им заходить в мелководные бухты.

Суда на подводных крыльях обладают высокой скоростью и хорошей мореходностью на тихой воде, но они недостаточно экономичны, имеют малую (по сравнению с водоизмещающими судами) грузоподъемность, к тому же низкая мореходность на волнении и значительная осадка в водоизмещающем режиме частично ограничивают их применение.

К достоинствам пассажирских паромов относят большую грузоподъемность, комфорт, способность осуществлять длительные переходы и хорошую мореходность на волнении, но они обладают значительной осадкой и небольшой скоростью.

Круизные суда обеспечивают максимальный комфорт пассажирам при длительных переходах, но ввиду значительных размеров и большой осадки не способны заходить в мелководные бухты.

Пассажирские катамараны стали использовать для морских пассажирских перевозок между материком и многочисленными островами лишь в последние несколько лет, а общее их количество во Вьетнаме пока мало. Однако необходимо отметить, что общемировые тенденции иллюстрируют преобладающую роль судов данного типа в морских пассажирских перевозках ввиду ряда очевидных преимуществ, обусловленных их конструктивными особенностями (рис. 3).

Рис. 3. Количественный состав скоростных пассажирских судов по типам:
а – количество судов по типам [6]; б – соотношение судов по типам [7].
 СПК – судно на подводных крыльях; скеговое СВП – скеговое судно на воздушной подушке; амфибийное СВП – амфибийное судно на воздушной подушке; СМПВ – судно с малой площадью ватерлинии; СВД – судно, оснащенное волновым двигателем.

Катамараны стали популярными благодаря не только нетрадиционной компоновке и внешней архитектуре, но и выгодно отличающим их от однокорпусных судов следующим хорошим эксплуатационным качествам [9].

- Высокая надежность: все основные системы катамаранов дублируются, что позволяет использовать судно даже при отказе одного из главных двигателей.

- Комфорт пассажиров: обеспечивается за счет большой площади палубы, что позволяет пассажирам удобно разместиться в салоне и свободно перемещаться по судну (удельная площадь палуб катамаранов в 2,5–4 раза больше, чем у однокорпусных судов).

- Безопасность: обеспечивается большим запасом плавучести катамаранов, однако асимметрия при аварии заставляет учитывать все возможные случаи затопления отсеков.

- Остойчивость: ввиду наличия двух равноудаленных от диаметральной плоскости корпусов катамараны обладают хорошей устойчивостью – как продольной, так и поперечной. Поперечная устойчивость катамаранов может быть сравнима с продольной и даже превышать её.

- Умеренная качка: катамараны имеют в 2–2,5 раза меньшие значения амплитуд бортовой качки в сравнении с однокорпусными судами (при сравнимом уровне её ускорений). Качка однокорпусного судна при порывах ветра может представлять опасность для пассажиров, не говоря о морской болезни.

- Маневренность: дублирование систем и наличие двух двигателей обеспечивают катамарану отличную маневренность и управляемость.

- Небольшая осадка: катамараны имеют значительно меньшую осадку в сравнении с однокорпусными судами, что позволяет им заходить в бухты, недоступные однокорпусным судам, проходить песчаные отмели и отдавать якорь ближе к берегу.

- Ходкость: при ограниченной длине, но больших удлинениях корпусов катамараны позволяют достигать высоких скоростей хода и являются достаточно мореходными. Отметим, что при малых скоростях катамараны не имеют выигрыша в мощности в сравнении с однокорпусными судами, так как увеличенная смоченная поверхность двух корпусов приводит к повышению сопротивления воды, но при высоких скоростях хода сказывается преимущество острых, удлиненных обводов катамарана, выражающееся в снижении волнового сопротивления, что значительно улучшает ходовые качества [1].

К недостаткам катамаранов относят следующие.

- Высокая строительная стоимость в сравнении с однокорпусными судами ввиду дублирования систем и оборудования, обусловленного наличием двух корпусов и соединительного моста.

- Более высокие расходы на содержание катамаранов в сравнении с однокорпусными судами, так как наличие двух корпусов подразумевает двойные работы по очистке и окраске корпуса, обслуживанию судовых систем и главного двигателя.

- Низкая эффективность при движении судна на малых скоростях. Это связано с наличием двух корпусов и, как следствие, – с увеличенной площадью смоченной поверхности и ростом вязкостного сопротивления.

- Проблема обеспечения поперечной прочности соединительного моста, связывающего корпус катамарана, обусловленную воздействием переменных нагрузок, возникающих в процессе движения и качки судна и требующую тщательной проработки конструкции.

- Катамараны занимают больше места при стоянке у причала ввиду наличия двух корпусов и увеличенной габаритной ширины.

- При движении на волнении у катамаранов возрастает вероятность слеминга нижней поверхности соединительного моста.

- Судоподъёмные и буксировочные расходы для катамаранов выше, чем для однокорпусных судов.

Анализ проектных характеристик пассажирских катамаранов

Для установления зависимостей главных размерений и основных проектных характеристик катамаранов от пассажироместимости и выявления общих тенденций, характеризующих изменение проектных характеристик катамаранов с течением времени, на рисунках судам катамаранного типа и построенным с 1980 по 2017 г.

Анализ зависимостей, представленных на рисунках 4–7, позволяет сделать следующие выводы:

- основные проектные характеристики и главные размерения пассажирских катамаранов зависят от пассажироместимости (равно как для пассажирских судов других типов);

- скорость существующих пассажирских катамаранов лежит в диапазоне $20 \div 40$ уз., среднее значение – 30 уз.;
- наиболее характерный диапазон пассажировместимости – $60 \div 450$ чел.;
- диапазоны изменения безразмерных отношений L/B и B/T находятся в пределах $2,5 \div 4,25$ и $3,3 \div 8,3$ соответственно.

В результате анализа установлено, что вместимость (кубический модуль) и мощность энергетической установки, следовательно и скорость движения пассажирских катамаранов, увеличиваются с течением времени, что говорит об общей тенденции, направленной на проектирование и создание все более комфортных, энерговооруженных и скоростных судов.

Рис. 4. Зависимость кубического модуля (а) и мощности энергетической установки катамаранов (б) от пассажировместимости.

Рис. 5. Зависимость длины (а) и ширины (б) катамаранов от пассажировместимости.

Рис. 6. Диапазоны изменения: а – скорости, б – пассажировместимости катамаранов.

Рис. 7. Диапазоны изменения отношений главных размерений катамаранов: а – длины к ширине, б – ширины к осадке.

Выводы

Так как морские прогулки в привлекательном для туристов Вьетнаме становятся все более популярными, а пассажиропотоки ежегодно растут, проблема обеспечения морских туристических и региональных пассажирских перевозок является актуальной. Политика государства, направленная на совершенствование и развитие национального судостроения, связанная с обновлением пассажирского флота судами, отвечающими современным требованиям к безопасности и комфорту, обуславливает необходимость разработки новых методов и методик обоснования типа и проектных характеристик пассажирских судов, приспособленных к определенным условиям эксплуатации и туристическим маршрутам.

По информации из открытых источников мы определили основные направления перевозок, типы и характеристики морских пассажирских судов. В результате представлено обоснование возможности использования морских катамаранов для осуществления пассажирских перевозок на основе анализа их конструктивных и эксплуатационных преимуществ. Выполнен анализ проектных характеристик пассажирских катамаранов, построенных с 1980 по 2017 г., и показаны основные тенденции в проектировании судов данного типа.

Получены формулы, отражающие зависимость главных размерений и их безразмерных соотношений от пассажироместимости и года постройки судна.

Таким образом, мы определили базовые теоретические предпосылки разработки методики обоснования проектных характеристик пассажирских катамаранов для Социалистической Республики Вьетнам с учетом региональных особенностей, специфики рассматриваемых маршрутов, перспектив развития пассажирских перевозок и экономической эффективности транспортной системы в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дубровский В.А. Многокорпусные суда. Л.: Судостроение, 1978. 304 с.
2. Еще один круизный корабль загорелся во Вьетнаме в бухте Халонг // AsiaVietnam. URL: <http://asia-vietnam.ru/incidents-category/eshhe-odin-kruiznyy-korabl-zagorelsya-vo-vietname-v-buhte-halong> (дата обращения: 02.07.2018).
3. Как будут выглядеть новые круизные суда в заливе Халонг // AsiaVietnam. URL: <http://asia-vietnam.ru/tourism-category/kak-budut-vyglyadet-novye-kruiznye-suda-v-zalive-halong> (дата обращения: 02.07.2018).
4. Морские пассажирские перевозки во Вьетнаме // Вьетнам на карте. URL: <http://www.mar-vietnam.ru/marine> (дата обращения: 02.07.2018).
5. Нгуен Д.Т. Создание флота скоростных пассажирских судов для СПб. Выбор оптимального типа пассажирских судов для СПб // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. 2012. № 3(96) С. 171–177.

6. Николаев В.А. Обоснование методики оптимизационного проектирования скоростных пассажирских катамаранов: дис. ... канд. тех. наук. СПб, 2003. 199 с.
7. Справочная информация об острове Фукуок // Новости Вьетнама (журнал). URL: <http://www.tinmoi.vn/thong-tin-tham-khao-ve-dao-Phu-Quoc-011126178.html> (дата обращения: 02.07.2018).
8. Dubrovsky V.A. Multi-Hulls: Some New Options as the Result of Science Development. Brodo Gradnja 62. 2010;2:142–152.
9. Gee N. Future Design Trends in High Speed Vessels. Nigel Gee and Associates Ltd., Vancouver, 1999.
10. Manh Khánh. Nguyên nhân các vụ đắm tàu nghiêm trọng ở Hạ Long. Vietnamplus. URL: <https://www.vietnamplus.vn/nguyen-nhan-cac-vu-dam-tau-nghiem-trong-o-ha-long/167472.vnp> – 02.07.2018.
11. Olivia J. Ferry wake study: Final report DRAFT. Research Project T9903, November 1993.
12. Tran Gia Thai. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CÁC MẪU TÀU DU LỊCH ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN VÙNG BIỂN NHA TRANG. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản. 2015;3:42–48.

[THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE NEXT PAGE](#)

Ship Design, Construction of Vessels

DOI.org/10.5281/zenodo.1408231

Ha Van Duy, Kitaev M.

MAKSIM KITAEV, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,
e-mail: kitaev.mv@dvfu.ru

HA VAN DUY, PhD Student, e-mail: vnmured4289@gmail.com

Department of Shipbuilding and Ocean Engineering, School of Engineering
Far Eastern Federal University

8 Sukhanova St., Vladivostok, Russia, 690091

A survey of the passenger traffic and vessel types of Vietnam

Abstract: The articles presents the results of a survey of the sea routes for passenger and tourist traffic in the Socialist Republic of Vietnam. Basing on open sources information, there have been defined the main lines of the traffic as well as the types and characteristics of passenger ships. The possibility to use sea catamarans for passenger traffic as well as their constructive and operational advantages and disadvantages have been considered in it. The design characteristics of the passenger catamarans made between 1980 and 2017 have been studied. The resultant formulae indicate a dependence of the ship measurement and size distribution on the passenger capacity and the year the boat was built. Presented are the major trends demonstrating changes in design characteristics of the catamarans.

Key words: passenger traffic, vessel type, main dimensions, design characteristics, catamarans, Vietnam.

REFERENCES

1. Dubrovsky V.A. Multi-Hulled Ships. Leningrad, Sudostrojenije, 1978. 386 p.
2. Another cruise ship caught fire in Vietnam in Halong Bay. Asia Vietnam. URL: <http://asia-vietnam.ru/incidents-category/eshhe-odin-kruiznyy-korabl-zagorelsya-vo-vietname-v-buhte-halong>. – 02.07.2018.
3. New cruise ships in Halong Bay. Asia Vietnam. URL: <http://asia-vietnam.ru/tourism-category/kak-budut-vyglyadet-novye-kruiznye-suda-v-zalive-halong> – 02.07.2018.
4. Marine passenger transportation in Vietnam. Vietnam map. URL: <http://www.mapvietnam.ru/marine> – 02.07.2018.
5. Nguen D.T. Creation of a fleet of high-speed passenger vessels for Vietnam. The choice of the optimum type of passenger ships for SRV. Proceedings of Nizhny Novgorod State Technical University R.E. Alekseeva. 2012, N 3(96), p. 171–177.
6. Nikolaev V.A. The substantiation of a technique of optimization designing of high-speed passenger catamarans. Diss. ... Cand. Tech. Sciences. St. Petersburg, 2003. 199 p.
7. Background information of Fukuokisland. Vietnam news (Journal). URL: <http://www.tinmoi.vn/thong-tin-tham-khao-ve-dao-Phu-Quoc-011126178.html> – 02.07.2018.
8. Dubrovsky V.A. Multi-Hulls: Some New Options as the Result of Science Development. Brodo Gradnja 62. 2010;2:142–152.
9. Gee N. Future Design Trends in High Speed Vessels. Nigel Gee and Associates Ltd., Vancouver, 1999.
10. Manh Khánh. Nguyên nhân các vụ đắm tàu nghiêm trọng ở Hạ Long. Vietnamplus. URL: <https://www.vietnamplus.vn/nguyen-nhan-cac-vu-dam-tau-nghiem-trong-o-ha-long/167472.vnp> – 02.07.2018.
11. Olivia J. Ferry wake study: Final report DRAFT. Research Project T9903, November 1993.
12. Tran Gia Thai. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CÁC MẪU TÀU DU LỊCH ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN VÙNG BIỂN NHA TRANG. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản. 2015;3:42–48.